

Олег Ермаков

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Oleg V. Yermakov. – Well of Heart. The Alien's eye

Сакральный смысл зренья и два сущих рода антропных очей
The sacral meaning of vision and two existing kinds of anthropic eyes

**ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ***

* Таково слово **well** (англ.) в единстве трех смыслов: колодец — дыра в Воду, Тьму; благо — Жизнь, Мать; **фон'tain** — Воды ток и канал. Well в английском — начало речей (вроде «ну...»), от Причины ручьев. Так «колодец» — сакрально «круг (коло (стар.-слав.)) Десяти», Полноты Мировой: ведь Мир, Жар сердец, Огнь очей — Десять. Звон Глуби сей нам, внешним ей, голос Недр — децибелл.

Киев - 2016

In vino veritas
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я'God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружен лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передается буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободенного ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αιτηλος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proot**kov*

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков)

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Root of everything**.

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

Все тайны Мира и Луны. Книга «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Universe and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Field theory», download:
https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love._The_basics_of_the_Unitary_Field_theory_in_Russian

15 февраля 1989 года автор этой работы выступил в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова (Киев) с докладом об открытом им Антропном ряде Мира, часть чья есть антроп сей Земли, кем есть мы. Зренье сущностей этого ряда, о коем речь здесь — глава того доклада.

**Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.**

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротóвых норах» — ходах меж мирами как **лаз**ом в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око**: **зрачок**, чьей настройкой, как линзы на ф**окус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас це**лик**ом в мир **IN**'ой: саль**то** в **То**², **в Воду в|вод**.

Г**лаз** людской — **в|ра**та в Мир, **Пи**р очей; власть очей — над ним власть³. Око — Мира **коло**дец как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный О**ра**кулом нам как в Себ**я** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **пра**вим очьми — с тем, гвоздями **при|коло**чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари глаз⁴, и Вечность — привольный к**ра**й их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зрится — в сути сего.

²Посему Пи — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 5*).
Переход очей (с тем и нас) в То — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трех числа π , сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.*

*Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.*

*Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.*

*И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа. Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами. Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей. В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации. Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое **до**казательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пращуры**: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну утерев как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на **глаз-центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — суетей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин** — антроп Земли бренной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- **Космит, Гость** — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорвы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — **Ть|ма**, **Ма|ть**

сущих как Лоно всего:

EYE = EVE*

Зреть — зреть: Лону **вни|мать**; **вз|ор** — **о|р|а|тай** (стар.): **пах|арь**, **то|ря|щий** сей **Па|х** **ра|ди** Бога, Огня его; **уз|реть** — **со|зреть**: Им **взы|рать** чрез **пах|танье** себя. Око зрячее — Сердце, Жена: **Пол|нота**, **про|р|вой** **м|ни|мая**, **К|орень** (санскр. **МУ|ла**); **слепой** **глаз** — **УМ**, **МУ|ж**, **видеть** коему — Сердцем **взи|рать** как **К|оро|вой**, Женой: Миром, ведь Лоно — он. Мир — **МА|Я|К** всех очей, сущих им, как и он — ими сущий; **Путь** наш — части в **Целое** **ход** **очев|ой** как **ЯК** **к** **МА**тери: к Лону — **дитя**ти его:

...МА|Я|К-МА|Я|К-МА-Я-К-МА-ЯК...

Мир, **Цель** зрящих — **Путь** **са|м**: в Бога — Целого Суть, **Простоту**. **Вижу** — **дви|жусь**: **С|тези** ради очи у нас. Сердце, **Мир** **весь** — **Лю|бовь**, **Полнота**; **Ум**, **мир** **брен|ный** — **В|ра|жда**: часть, что мнит Всем себя. С тем, есть два рода глаз. Очи **до|льные** — **очи** **Вра|жды**: **Рознь** суть их, ведь **Дол** — Ум. Очи горние, Сердца **взор** — **очи** **Лю|бви**, **коих** **суть** **есть** **Единство**. **Вот** **очи** **Гостей** и **землян**.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.
К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д^{вижу}щий мышцей своей на цель: ^дви|гаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он ^{раб} как реки в ^{ремен} тьмы дольней: ^{веко} — ^{веко}|в пел^{ен}а, ^{Лет}ы ^{лет} к^{лет}ь, ^{лет}ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-^{Взор}. С тем, ^{Гость мыслит очьми, мозгом — зрит}. По ^{Гомер}у, таков взор ^{геро}ев — ^{герой есть и Гость, ратник Любви, лагерь коей Луна}¹. ^{Мозг} его суть не Ум — ^{Сердце, Тьма-Мать} (англ. ^{Moth}er): не следствье — П^{rich}'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: ^{Огонь без тени как Мир во плоти}; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед^{ин}ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть ^{цельный зрачок} — ц^{enter} сквозь, в ^{точ}ке каждой: г^{лаз-лаз} как пр^{овал} в ^{Полн}оту, ^{син}гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. ^{Целен} так, цел ^{Селен}ою он: ^{Сердцем, Тьмой, бог чей Син} — Луны бог. Не ^{зрачок} глаз сей есть — ^{зрак}, взор (стар.), ^с Миром, ^{Рак}ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это ^{безвеко как царское}: Гость наш средой не страшим как ^{владыка ее}⁴, суть крылата: не время — П^{прост}ранство, не тьма — Огонь как Вечность сама. В^{ласт}ь над зримостью брэнной — очей власть любовная, часов не зрящая (^{ласт}иться — п^{равит}ь): ^{Мошь существ — Любо}вь, ^{Луны Суть}⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна — центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно. Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь. Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь Возврата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.

Утрата — Возврат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возврат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Сути, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и сути.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по сути — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и сути: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (**EROS** (греч.)), Сути нашей — г'ЕРО'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любвию, Сутию — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высоцкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — ноль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у мумий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв[Р]а[т]; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=dIbSmtuJcw>). Пан[шир]ь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корой чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над брэнной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольних), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сутей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: сути Коханья — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — суть Тьма одна.

⁶ Изгой — из go, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих Вселенной, а равно Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой внутри (рис.). Луна, Мать — Go'лова нам; Go'сть — go'нец Ее: go'лос Тьмы, Лона лон, Go'нга з[вон] сего.

Приложения

***Человек в сути — Мир.
Речь людская — речь Мира,
устами рекущего нашими.
Речь свою людям познать —
познать Мир как Себя.***

Все мои труды:

<https://univ-kyiv.academia.edu/OlegYermakov>

Приложение 1

MEN — человечество, люди (англ.)

MENA — Луна, Мать и **МЕН** (греч.)

MENS — Разум, Дух (лат.)

OMEN — зна**МЕН**ие (лат.)

NOMEN — имя (лат.)

О методе

Столп работы сей, сердце ее
есть **сакральная лингвистика** — стезя
познания Мира чрез **Слово**, **Луною** единое с ним.

«Зри в корни!» — Истины зов: Корень знать —
ведать **Дерево**, коего **Пращур** он. Корень есть Начало.
Коль в нем **БЫЛО** Слово по Библии — в нем **ЕСТЬ** оно:
Корень — Корень вовек. «Слово **БЫЛО** у Бога» — молвь,
что Слово **ЕСТЬ** у Него: как Мир Божий, **Вселен**ная.

Коль Слово **БЫЛО** Бог — Слово **ЕСТЬ** Он: в Корне
Прежде — **Теперь**. Настоящее вечное, Слово с тем —
ВСЁ: знать его — Мир до дна ведать нам.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.

2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.

3. То же, что вымысел (в 1 знач.).

Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, тайный **тлен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей². Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить. Автор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. **Тлен**ным нам, бреньем **бодр**ым, Миф — **Сон**: То как **смер**тных **Основа**, дом **Пращур**ов, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Сотта**в наш, капль своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам че LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исток, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое**. С тем, душ (ба (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **докла**зывать — Миф **стя**жать **око**м **чист**ым, **с**тез ей **кочевой**⁴ (ибо **в**идет^ь — идти, очи — ноги-**к**рыл^а⁵): **до Сау**'ы, **Причины** дойти: в Том — до **Господ**а, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трон**а Его и **ларца**.

¹ Дитя **Агес**'отеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене** **Вселен**ная их. О Реальности сей **оссе**вой пишет **Лосен** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения науки, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии. Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самоожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любят цеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкоствах, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположно этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.****

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обыч**ного человека (так зрит Кастанеда). **Маг** (**маха** — **ведик**ий (санскр.)) — **воин**: **во Глуб**, Мир идущий, **Тропы** сей **ин**троп: сила мага — очей **Сила**, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **сплен** коей всяк как **Мах**анием **к**рыл.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Пращур** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица**: **душа**, суть **и**душа.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary
atheistic per se science considers it as a lifeless Earth
captive it is actually an axis of the Universe and the throne
of God. Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

***Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронíзав
Погасших свеч, печальных образов.***

***Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.***

***Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.***

***Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!***

Юлия Мицар

*Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.*

Слово к Луне

О святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишённая: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатаю и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **внемлем** ее от Него. Само **слово «теория»**, идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки брэнной отцу, мы не **видим** ее и, взыскав Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** **собою самим** не **творя** **Мир** **примысленный**: к Истине **ложь**, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал** **Мир**, **Приз** **исканий** **людских**. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но **Творца** и **Владыки** его.

* Тогда как **гипо|теза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, коль Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Ма|ть** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **у|ма** – Сердца. **Вел|да**я это, **С|о|ж**рат, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **Б|Ы|ТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсекал Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сушная на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертится — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейн/у: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единному, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. *Стол ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.* Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: сателлит как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огонь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. *Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.*

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суца, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**|тных — **ПРИЧ**|ИНА оплот:
Бог, **ЛУНО**й данный нам как **ВРА**|тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Оке**ан⁸. В своем «Логико-философском трактате»
Людвиг **Вит**|ген|штейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **лю**дей,
данном им Богом к Познанию, как паре единых, в которой логическая
структура языка тождественна онтологической структуре Мира. С
тем, *Речь — видность Мира и Мír сам: от Бога,
Истока, Река, Суть РЕКУщих⁹; из Мира составлены,
Речью составлены мы.* О том сказано: «Смерть и жизнь — во
власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Пред**|мет главный наш; *речь — и есть Мир.* С
тем, попытки создання Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора
очей и Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании т**руп**ном:
Природе, безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **ру**ца)
бессутней¹⁰. *Теории сей Оплот — Речь: Мир в устах,
Полнота.*

¹ **Древ**ность, иль **STAR**ина землян — **Древ**а поря: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

... всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двой**ным Лю**бовь**, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Любовью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «от**решенное** от [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход
его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Бла**ватская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поразительно это явление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис

http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и **очи** — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очьми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, **Луна** — **Свет/оч** их: Лампа-Жизнь, **Синема** сущих нас.

6 Его **Синтез** как **Син**, бог Луны, **стеzi** нашей **Ма/я/к**.

7 Глаз как **цельный** зрачок, **без изъяна Луна** — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как **Сердце** умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир **разъя**в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек **Гера**клит, нельзя нам войти дважды: ведь **в ней мы от века как капли ее**.

10 От **физики** (**фюзис** — **природа** (греч.): Мир **при** Творце, **Роде** (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Приложение 4

БОГ – ЭТО ЖЕНЩИНА

Главная тайна Земли

Бог и Женщина – тайны друг друга.
Тайна Господа – Женщина, Сила Его.
Тайна Женщины – Бог, Ее Суть.

Бог и Женщина: Тело и Рука Его

Жень (кит.) — 1) жизнь; 2) человечность.
For/ever (англ.) — Вечность.

Бог **Вс**е**вы**шний — Творец;
Длань Его — **М**ать богов
сущих: **Д**ева-**V**agina, **Д**ви**ж**ен**ь**е,
Начало (**Be**ginning) всего.

Огонь Ее, бранным скрытый —
Вселенная; лик Ее им — есть **Л**уна.

Бог — **Л**ю**бо**вь, Сила сущего;
Женщина — явь ее: Действие,
Жизнь. Че'LOVE'к, **иск**ра Божья —
есть искра Жены; **чело**вечность —
есть женственность: зримость как Мать.

Книга Дэна Брауна «Код да Винчи», несущая погибельную для рода человеческого мысль о смертной природе Христа, своей славой обязана истине: Он впрямь имел женой Марию Магдалину. Суций меж двух Марий, матери и супруги, тем суц Христос, как в Сердце Ум**, в Жене, Лоне Его, как реальном Творце, скрытом людям враньем «Бог есть Муж».*

* И с тем книга эта есть тайный кинжал миру в грудь: ложь под Истины маской, волк в шкуре овцы.

** «Оно [слово «сатиям», истина — *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь.

Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

Меж Женой и Женой Муж, **Христос** — в лоне **Истины** ложь, пред Огнем тень, им сущая. То — роль Второго за Сутью, Нолем, о какой речет **Библия**: муж, взрослым став, «да прилепится к жене своей» (Мф. 19 : 5): к Корню — **древо** от Корня ж, от Целого к Целому часть, дабы быть ей собой.

**Богиня-мать на троне с львицами из Чатал-Хююк
(около 6000 лет до н.э., Музей анатолийских
цивилизаций, Турция).**

Дух, как ветер, веет где хочет: шум ветра слышишь,
а откуда он приходит и куда уходит — не знаешь,
так что каждый может быть рожден от Духа.

Ин. 3:8

Еврейское имя Св. Духа Ру|а|х, корневое
словом «рух», движение (укр.), и «ру|к|а», —
имя женского рода. Род тот же суц в «голубь» —
лик Духа, суть Глубь: Лоно, Мать, коей всё рождено.

Сакральная справка

Устами прессы

Католический священник заявил: «Бог — женщина»

Католический священник из штата Массачусетс, США, пережил клиническую смерть и после этого поделился с миром интересными откровениями о сущности Бога.

Пожилой священнослужитель в возрасте 71 года, отец Иоанн Майкл О'Нил, утверждает, что за 48 минут состояния клинической смерти его душа побывала на небесах.

Подобные сведения часто распространяют те, кто пережил это состояние, однако американский священник заявил еще и о том, что Бог в его видении имел женские и «материнские» очертания.

Пожилой мужчина рассказывает, что имеет четкие и яркие воспоминания о том, что случилось с ним, когда он был в состоянии клинической смерти.

Заявления священнослужителя вызвали настоящий переполох среди представителей Католической церкви США и Ватикана. Несмотря на осуждения главы церкви, где служит О'Нил, он намерен доказать верность своих взглядов всему религиозному миру.

«Я хотел бы поделиться новыми познаниями о Богородице, Сыне Божьем и Святом Духе со всеми католиками и даже православными. Бог велик и всемогущ, несмотря на то, что женщина...», — заявил он.

http://www.pravda.ru/news/interesting_news/25-02-2015/1249997-god-0/

<https://www.youtube.com/watch?v=-awZndO-Rsg>

*Благословляя на праведный бой,
Женщина мужеству нас научила.
И если на свете есть всё-таки Бог,
Бог — это женщина, а не мужчина.*

Евгений **Ев**тушенко

Женщина — это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, всё лучшее наше — для нее, от нее — все племена и народы, для нее посеяны на земле все цветы, ее ради созданы искусства, и ради нее пребудет вовеки всё прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над которым кружится весь мир, жаждущий счастья.

Максим Горький

...АДАМ|АДАМ|АДАМ...

*Дух, давший Земле сей Адама с Христом,
не Небесный Отец — Небо, Мать, лик чей в небе Луна*.*

EVE, Мать (лат.) как EVER-и-EVERY — Вечность как Всё-Навсегда. Вечность, Мать, и Отец, бранный мир, соотносятся как Огонь и тень его, Суть и дыра от нее.

*От Отца или Сына Дух в Троице — спор ложный:
не Дух от них, но они от Него как Причины своей.
Дух Святой, Мать — Длань высшего Бога, Рука
рук творящих. Бог суц, ибо Он Бог, бескорняя
Суть. Бог творит, ибо Женщина Он.*

Святой Дух с женским ликом на иконе Александра Ракуненко «Новозаветная Троица» (1992). Единственность Женщины здесь — в сути Сердце, Единство как Вечность; двоичность Мужчины — Ум, Рознь как суть бренного мира сего.

ДУХ, ДВИЖЕНЬЕ, МАТЬ: ТРИ ИМЕНИ ЕДИНОГО

ДУХ, **ΚΟΥ** (ег.) — **СЕРДЦЕ**: **ВОЖДЬ**, **ЛИДЕР** — лат. **DUX**, итал. **ДУЧЕ**, от лат. **DU|C|E|RE** — **ВЕСТИ**. **COW** — **КОРОВА** (англ.): **ЖЕНА КАК ДЕВА**, греч. **ΚΟΡΑ**, **ΚΟΡΑ** БОГА, **ПОЛНОСТЬ КАК ПОЛ**: **DUO** — ДВА (лат.), **ДВИЖЕНИЯ** **КОРНЬ. НОГИ** — **GIN**: **ЖЕНА***, **CAUSA**, **МАТЬ** **ТЬМА**, **ФЕМИНА**, **ВЛАДУСА** МИНУТ:

НОГИ|НО **GIN** ОГИ|НОГИ

*Греч. γυναικα — женщина.

Бог, Единый, сверхпол как надмирная Суть, — но в аспекте дви|жен|ья (Шаг, Двойка): Дух (kou (ег.)), веющий во|льн|о, Ко|ров|а (cow (англ.)) встарь, — Он Женщина¹: Лоно как зиждуща Длань:

motus, дви|жен|ье (лат.) — mot|her², мать (англ.).

Бог — сущего Царь, Зодчий сущего — Мать. Плод Ее — Земля, Евы искусство: E-art-h (англ.); генезис всего есть Женезис — Жены труд. εὔ, Благо (греч.), Бог, Автор наш, — Жена, Ева, Евангелья Дух. С тем, Мать есть царь Отца: У|ма — Сердце как Знания — Мо|ра|ль, Столп его³. Муж — подглавье, Жена — Голова; Левизна, Сердца бок — Жены область: Причины, могучей как лев. Знать Ее — ведать всё: в деле темном — ищите Жену! Цвет Ее — Ть|ма, металл — се|ребро⁴, огонь — Луна. Д|ева, Мать как гин|андр — душа наша, одетая в плоть как в костюм. Кто матёр — Лоном, Матерью т|вер|д; в Лоно это, С|в|обод|у, деваемся мы в смерти из тьмы Ума-из|дева|теля. Корень Адама, Мать бранным — ребро его: не Полноть — часть⁵. Муж, Ум есть половина; Жена, Сердце — Целое, Полноть как Всё. Она — Суть че|LOVE|чности, жень (кит.): нагая Душа. Сущих Ев|рика, Мать — Цель-и-путь; от Нее в мире сем — Еволюция, Жизнь-река: то, чем мы были, чем есть и чем станем еще.

Весть-то эта, подспудна, сквозит в текстах Би|бли|и, книги Двух. Рек Бог в ней: «Муж да прилепится к жене своей»: как к Великому малость, часть к Целому. Так Иисус, отойдя от Марии, родившей Его, прилепился к Марии-жене⁶, Маг|дал|ин|е⁷, подделкой в служанку сведенной. Власть Женщины, полную в сущем, круг Зла, бранный Мужа мир, скрыл оку⁸, в текстах святых претворив слово Матери — в Отчую молвь как Огонь в блик. Так чёрт Гоголев, Арес-злодей, в ночь Христа выкрал с неба Луну — Мать, греч. Мену, чтоб тем от|мен|ить Рождество. Так строкою библейскою блеет жестокий козел — Ум пустой, Сатана как бог Зла. Скрывший Мать, выкрал он Сердце наше⁹. Вернуть Ее нам — обрести вновь Себя.

¹ Сакрально Бог-Женщина, Мать — Длань сверхполого Бога, Де|ан|ье Его: над облаткой Глубь, Лоно над внешним ему, Ин^ь над Ян.

² HER — Причина: Цное как День (херу (ег.)), Энос-Тьма, чьи гонцы херувим и герой (hero (англ.)), Глуби во|ин| благой.

³ Внеморальное — а(нти)морально: наука в лишенности Бога несет миру смерть.

⁴ Серебро (luna, silver (англ.)) — Луны посол в мире сем, Силы-Веры металл ко причастью Тому. С ним как То с Сим един o|rich|al|um, In|ого металл, субстрат ал|ч|ущих Бога (араб. Аль: Начало всем, Альфа), Богатства богатств. Из него состоит шар Луны.

⁵ В тексте Библии оригинальном, еврейском ребро — «цела» (pleura (греч.)): Целое под маской части своей. Очи бранные наши, пустые, навыворот зрят как с|де|и|цы; очей видящих, вечных оплот — Полнота как Явь их: Денота, Мир как Лоно лон, Мать.

⁶ Меж Женой и Женою стоящий, Муж — Ложь внутри Истины в слове ее «сатиям»: Ум меж Сердцем и Сердцем, Земля меж Луной и Луной. Молвят Веды: «Оно [слово «сатиям», Истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Кавшитаки-упанишада, V, 5, 1).

⁷ «Луной данная» нам: Мах в Авесте — Луна, лик Вселенной, Утробы-Жены, крыльев Мах, магов Огонь.

Любовная связь вечных с тленными, чтимая прежде — явь Иерогамии, священного брака Неба и Земли, без которого нет Мира. Это о ней сказал Гераклит: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают». Признанием, что Мария Магдалина была не просто последовательницей Иисуса, но Его женой, автор книги «Код да Винчи» Дэн Браун масонски принизил Его из бессмертного в смертного царского рода, не чуждого секса как бранный утешитель людей.

⁸ Исто|ри|я, HIS|tory (англ.), бренье ток — Мужа злого река, Рознь как тьма.

⁹ Вершитель злой воли сей есть Арес⁷ тотель, науки безбожной творец, мечом Розни отсекавший Причину, оставив: без Сердца Ум, Землю без Неба, без Целого часть.

*Дух Святы́й найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.*

Лук. 1:35

*В Мире, царстве Единого, любовь двуполая,
бренная — вечной любви тень: пол Лона лон,
Мира, один — женский*. С тем, непорочное —
чуждое Двоицы, Розни — зачатъе Христа,
дар Творца, есть не **бра**к Мужа Неба, Отца,
с земной **де**вой, а **самосо**итъе Жены — **хв**ат
змеи Уробороса за **хв**ост свой**: и **'ero'**гамия
Тьмы, однополая (**sa**me-sex) любовь.*

* Душа, сѹть наша, как капля Мира, Тьмы Матери, есть двоеполоая дева, гин|андр.

** Известный как женский автоэротизм.

Борьба с однополой любовью – бич дней сих. Но древние люди не только не гнали ее, но и ставили выше любви двоеполой. Однополая любовь между воинами крепила строй их в бою. Однополая любовь мудрых **множила** мудрость их.

Корень тому – **дверь** Небес, отворенная **древним**, закрытая нам. Ведь любовь двоеполая есть **компенсация неполноты нас**, без Выси разъятых, слиянием **полов**, **половин** (**sexus** – пол (лат.): от «сечь, **рассекать**»), в **полноту** естества (рек Платон). А **любовь однополая – ток Полноты как Реки, безупречность**, любви двоеполой согласная как половине Одно, бренье Вечность. Любовь двоеполая – это любовь по **горизонтали**, хранящая бранный мир – мир Розни, Двух – от распада. Любовь однополая – это любовь **вертикальная**, коею Высь сходит в дол: Дух – в плоть, живя ее, ведь Он – **Жизнь**.

Тайна Библии, сердце ее, в том, что **Бог, мнимый в ней Отцом, истинно – Мать, Жена**. Ею был древним Он: Бог всех богов – Мать им*: **Огонь** в **очаге-Отце**, горняя **Дева**, из Коей приходим мы и в Кою в смерти **деваемся**. Дух по-**семитски** – **Руах**, имя Женское. От **Жены** в мире – **движение (рух** (укр.)): **плодность**, Лоно – Она; Муж в лишении Ее неродящ как **сосуд** пустой: спер**МА** – **МА**ть, Жизнь; **ебать** – **ЕВА**ть: **Жен**ой кропить; **Фалл**, стержень **Жизни** – **Жена**; С тем, **Адам**, че' **LOVE**'к первый – **Дамы**, Тьмы-**Девы** дитя:

АДАМАДАМАДАМ;

Адам новый, Христос – плод Ее же, Жены, чрез жену вшедший в дол. **Голубь**, Дух Святой – **Глубь**, **Лоно**, **Женщина горняя**. В том – **ЦЕЛО-МУДРИЕ** девы **МА**рии; София, Премуд**рость** Господня – не Муж, но Жена мужевластная: Сердце с Умом верным в нем**. Отцом, **злым** Умом, Иисус был распят – Сердцем, Матерью был воскре**решен** как родившей Его: **жизнь вернуть – родить вновь**. Отец, Ум есть Суд; Мать, Сердце – Милость; Суд – Милостью суц: Духом – плоть.

Любовь горизонтальная, плоская – действие Духа в плоти. Без **любви вертикальной, объемной – схождения Духа в плоть** – нет ее. С тем-то любовь однополая, сколь ни гонима, вовек не пройдет в мире сем как **СУТЬ ВСЯКОЙ ЛЮБВИ, СУЩЕЙ В НЕМ**.

* У **Древних** — Великая **Богиня**, царица божеств существ, главная всем на Земле.

** Сиречь двоеполая Дева, Гинандр.

Таблица 1

Истинная структура Св. Троицы

Ипостась	Кем она есть поистине	Место в Троице в смертных очах	Истинное место в Троице
Отец	Небесный Мужчина: Ум, плод и внутренний супруг Небесной Женщины	1-е, вершина	3-е, подножье
Сын	Дитя безмужней Женщины: Ум Сердца	2-е, середина	2-е, середина
Святой Дух	Небесная Женщина: Сердце, Мать-Дева, самодовлеющий Творец	3-е, подножье	1-е, вершина

*Ибо суд без милости не оказавшему милости;
милость превозносится над судом.
Иак. 2:13*

Таблица 2

Истинное соотношение, сущее между Матерью и Небесным Отцом

Сущность		Что есть она
Мать: Небо, Вселенная как величайшее Лоно, Жена		Милость, Суть
Небесный Отец: Муж, Жены плод и тень	как Ум Сердца	Суд праведный (истинный): Милостью сущий как Сутью покров, фор ма
	как Ум Ума	Неправедный (ложный, злой) Суд: Суд без Милости, форма без Суты своей

Таблица 3

Мать, Отец и Сыны: суть единства Их

Сын Божий	Кем есть Он человечеству	Кем есть Ему Отец	Кем есть Ему Мать
Адам, ветхий Сын	Родоначальник его, Первочеловек	Изгнавший из Рая его	1) Родившая его; 2) Та, что вернет ему Рай
Иисус, новый Сын	Его Спаситель, Звено между Этим и Тем	Отдавший Его на заклятие	1) Родившая Его чрез деву-мать в миру; 2) Воскресившая Его

**СПАСЕНИЕ — В ЛОНО, ВСЕЛЕННУЮ (МИР) ВОЗВРАТ НАС
ЕГО ВОЛЕЮ: В ЦЕЛОЕ — ЧАСТИ ЕГО**

Таблица 4

Бог и Тьма, Длань Его: нерушимый союз

Бог, Владыка Числа	
<u>Ть ма, Ма ть</u> : Ноль, Не-Число как <u>Природа</u> – <u>при Роде</u> , Всевышнем (стар.-слав.) <u>храм</u> Его	
Тьма сверхбытийная, Мулапракрити: Ноль	Тьма-в-Бытии, Пракрити: число 2

Рисунок

Тьма как двуединая Суть

Служа Бытию-Единице причиной, Ноль-Небытие — Тьма, Вода Мира — огонь сей объемлет собой (как причиной объемлемо следствие) и проникает, входя в сей сосуд Двойкой, парюю Вражда-Любовь, кои — Тьма́ суть. Вторая за Богом, Тьма-Ноль, сущих Мать, есть причинная, вышняя Тьма; Тьма как Двоица — следствие, Тьма-в-Бытии как вторая за ним. Зря меж ними Бытье как черту, должно зрить в них две Тьмы, кои, сутью Одна¹, друг ко другу взывают². Чтя Тьму как Причинную Суть, ее должно, в

себе не деля, зреть как Ноль, с Единичей союзный, как слиты они в Десяти, Мире. Тьма-Ноль есть Женская Суть (как Гинандр), и, последственна ей, Двойка — Женщина; Ноль — Мать, а Два — д|шер|ь, что шер|ится оку провалом. Ноль, Дви|га|тель Двоицы, г|лад|ок, шер|шавы — Два. В женской плоти́ оба — вульва, наружные коей уста как Диада (лик чей своей рознью являют) таят кольцевые врата — лик Ноля, чей привратник к|ли|т|о|р — в сути Фаллос-Покой, Единича-Свет, сущий при входе в Тьму-Ноль.

Ноль, как Тьма сверхбытийная, Двоицу, Тьму-в-Бытии, созидает чрез грань О|дно|го-Бытия. Не Одно сие — Ноль творит Двойку; и, суца над ней, Единича объемлема Тьмой с двух сторон, точно молотом (0) и наковальной (2), подвластная им³. Так-то Нут, Тьмы богиня, звалась Египтянами «матерью того, кто создал ее» — Нодем как Одного матерью, *как бы* творящего Двоицу, коя — Тьма та же. Единство двух Тем утверждал Аристотель невольно (ведь Тьмы, раб ее, слеп очми под Очей сих пятóй, он не ведал), уча о единстве идей и вещей (на основе вещей, Э|т|о|м): Тьма есть обеих суть; и по Платону, два царства сих Тьмой сплочены как Душой мировой (Тьмы не зря, сего Клея не зрил Стагирит у учителя, Мир его Рознию мя как без Связи Двумя).

Ноль и Двоица, Тьма внебытийная с Тьмой-в-Бытии, относимы друг к другу как веденье и невежество. Первое, как Атман, есть по Сократу, **незнание**, Питатель ума; по Кузанскому, оно есть **ученое незнание**; и сказано Сурешварою, что Не-Атман, иль невежество, как плод незнания — Атмана, как скажем мы — суть то ж незнание: Два и Ноль — суть Ноль, Тьма. Как Тьмы пора, ночь являет невежество первую, дополуночную половиной, итожащей сутки: в ней лживы сны наши; а веденье — второй, зачинающей их, в снах правдивой: Второе очей бранных — Суть.

Ноль со Двоицей между собой соотносятся как древо Жизни и древо познания добра и зла: оба растут **в центре рая** как **древо одно**. Г|р|е|х Адама и Евы есть в том, что **открылись глаза их**, пред тем к Миру слепы, явив тем возможность *увидеть* единство сие, кою дал им Дьявол, глас Матний, как шанс стать богами, **открыв правду**, кою Отец хотел скрыть (Быт. 3:1 – 3:22).

В сем мире матерья, приемница форм по Платону, есть тьма-оттиск Тьмы: Два — Ноля, Тьма-покой — Тьмы-Движенья, пассивность — Активности, коей жива она как Дух в утрате и в кою преходит, стяжав этот Корнь. Так, узнав в себе воду как суть, тает лед, не-вода.

Тьма-Ноль есть Очи Духа как Веденье; Тьма-Двойка — очи плоти́, что, отдельна, невежество есть, а открыта Нолю — Тьма ко Тьме — мост, каким Тьма стяжает Себя как Одно-без-второго, мы ж — *видим* постольку, зря то, чем мы Есть: Бог-и-Мир, Цель-и-Путь.

Тьму как суть двуединую зрим мы в **Свободе**: как выбор вершимый она — Два, как выбор свершенный — Ноль, в Боге Свобода: ведь **Бо|г — Вы|бо|р наш**.

Тьма, Причина — Г|р|удь (греч. ma|s|t|o|s) сущих. Ноль-Двойка: Свобода как Ноль, а как Двойка — Долг (mu|st — англ.), в Свободу мост нам и Свобода сама тем, кто знает его, зря очми Ноля. В Долге зрящий Свободу — Ноль с Двоицей слив в Тьму одну, Ма|ст|ер есть.

О единстве двух Тем учит Тантра-Мать нас: просветленье, иль освобожденье, по ней, достигается не искорененьем страстей и желаний, но отождествлением их с трансцендентною Мудростью: Двойки —

с Нолем, Корнем-Тьмой. Стагирит, сведши в вещи идеи — Высь в Дол, — свел противно Ноль в Двоицу: в следствие — горню Причину его, Полность — в нуль.

О двух Тьмах сущих, Двоице и Ноле в их единстве как Яви и Тайне Ксенофан говорит как о двух границах Земли — верхней, подножной для нас, что касается воздуха, и нижней, úдущей в бесконечность (to areiron). По Аристотелю, нравственное воспитание есть воспитание неразумной части человеческой души — претворенье невежества-Двойки в Ноль-Мудрость как разума Суть, мо|ментальное в Тантре: ведь то и то — Тьма⁴. У Я. Бёме Нолем есть Свобода, природа же — Двойкой (как парюу Мула|пра|крит|и–Пракрити Индийцев); и первая противоположна второй, от нее производной. Свобода-Ноль, Природа-Корень (санскр. му|ла) есть личности суть; **индивида** — природа в Природе сей, Двойка⁵.

¹ Так Хаос рождает Тартар пред иным как **свой внутренний полюс — второе себя**, и два эти — одно, Хаос, суть (полюса, на кои разделяется он — небеса есть, и Тартар есть **нижнее небо**, симметричное верхнему относительно средней меж ними Земли, сиречь равноотстоящее с ним от сей срединной, — чему подтверждение строка «Илиады», где Зевс отстояние это определяет как «вниз от Аида, насколько земля от небесного свода»). Точно так, по учению Нар|ар|джуны (Индия, I — II вв.), Сансара — как Двойка «рождение-смерть» — и Нирвана с позиции высшей, Нирваны-Ноля, есть всеполюдно одно.

² «Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum» — «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» — сказано в Библии о Божьем величии (Пс., XL, 8). Тьма тьму зовет и питает собой. Так две бездны, разверзшиеся в эсхатологизме германской (почти целиком философской) и русской (писательской в своем преимуществе) мысли — каких нету боле нигде той порой, — друг ко другу воззав, родили две сестры-революции и две крупнейших в истории мира войны, в коих бездны сошлись эти в страстном объятии («Предельные проблемы и предельные срывы раскрывались лишь в германской и русской мысли», — сказал Бердяев). Тому, что как бездны они равномошны, знак ясный — оценка врага начальником австрийского генштаба времен Первой мировой войны генералом Кон|рад|ом фон Гетцендорфом: «Русских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!».

³ Волей Божьей, слова «мо|лот» и «на|ковальня» есть лик двух Тем: «молот» являет Ноль буквой Тьмы «м», в нем начальной; ступание «н» беспромежно за «м» в алфавитном ряду — связь Причины, Ноля, с Двойкой, следствием. Мать как Ноль, на бумаге начертанный — Двоица, зна|к как второй за Нолем; Ноль сам, Я|вь вместо сна сего — брению Тайна есть. Суша меж Мо|лотом и На|ко|вальней, Нолем и Двумя, Единица — в их власти, но с тем — и отдельна, как меж мощных стран — остров малый Мо|на|ко, земля-ли|ди|пут.

⁴ Правота Аристотеля на сей предмет при иных заблуждениях в нем же — не дивна: Ложь, суть сего мужа, себе не верна.

⁵ О сем сказано у Бердяева: «индивидуум есть категория натуралистическая и социологическая. Индивидуум рождается в родовом процессе, принадлежит природному миру. Личность же есть категория духовная и этическая, она не рождается от отца и матери, она духовно творится, осуществляя Божью идею о человеке. Личность есть не природа, а свобода, она есть дух».

Приложение 5

Число Пи:

Огонь и Очи

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

The number π : Fire and Eyes. Heart of the Earth's main constant

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
70679821480865132823066470938446095
50582231 725359408 128481117
45028410 270193852 1105559644
622948 954930381 9644288109
75 668933446 128475 6482
3378678316 5271201909
145648566 9234603486
1045432664 8213393607
2602491412 7372458700
66063155881 74881520920 962829
25409171536 43678925903600113805
3054882046652 1384146951941511609
43305727036575 959195309218611738
19326117931051 18548074462379962
7495673518857 527248912279381
8301194912 9833673362
44065 66430

*Древний дар нам, Пи — створка зрачка, Окна́
в Мир: Окно — Око; знать Пи — введать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.*

Звезды бессмысленны без аудиторий Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences
Ray Bradbury

* Ray Bradbury – «рад бурить»: воин, Итого искатель, бурящий во Ишь –
в Лоно сущих, Мир; реюющий муж: Глубь есть Вьсь.

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність: Очей Дом*).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

*«Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил *Гераклит*, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые числа: одни, без размерности их. Число, **numerus** (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **размерность** — **безмерье**:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познании, но суть сей константы —
не зрит, с тем — себя лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
кровью своей; запятая меж ними,
«**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

* Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π происходит от начальной буквы греческих слов $\pi\epsilon\rho\iota\phi\acute{\epsilon}\rho\epsilon\iota\alpha$ — окружность, периферия и $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}\mu\epsilon\tau\rho\varsigma$ — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число Пи — основная: рас|пор|ка|з|ра|чка|Но|то|са|ри|ен|с как в|ра|та в Мир. Пи|р|очей как О|гонь (πῦρ (греч.)), Пи|ща|их, он — их еди|ный|раз|мер: безразмерность Пи. Чит|ить|Пи|как|Мир (как чит|ил|Пи|мен, Пи|сь|ма, Сло|ва|муж, Мир глаго|ля|щий|жиз|нь|ю) — есть Пи|ф|ии рав|ным|быть, сту|лом|рас|пер|шей своим ды|ру в То: в Веч|ность, Трой|ку — трено|гой; та|ков|Пи|ф|а|гор, муж Чис|ла. Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ни|ка|ть; зр|ится|Ми|ру|очь|ми — бы|ть|для|нас*.

*Esse — percipi (лат.).

π

**АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ**

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге **Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гонитель** **слеп**ых, **Слуга** **в**идящих. С тем, *очи с Миром одно: **взор** — **зрак*** (стар.): **с Рак**ом пара его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**КРакот**а (стар.)), что от Бога **п**яtitся шагом **возв-Ра**-тным как **лунной** походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**кРа**льный Корнь свой:

...РАКРАКРАК...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Голова**, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пират**ы с тем), **Svar**, Небо (**сан**скр.) как **Пирс**, горний **Причал**, где **sva**’туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **крыл**ья, чей есть оно **MySky**’л. **Единства сего число** — **Пи**, в круге ока **распорка** диа**Метра**, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, от**крыт**ый **зрачок**, в **Глубь** **лаз** нам: **расПир**ать — Мир **являть**, в **Оке** **Огнь**. **EYE**, **ОКО** (англ.) — **EVE** (лат.), **Женщина**, **Жизнь**, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **Мрак** **глаз** незрячих (и **рак** как **болезнь**, слепых **кара**: разрыв пустотой, тьмой), **по’SEV**’ов **простор**, сущих **поле** (**лан** (укр.)) как **растений** (**plants** (англ.)) его, **с**тер**ЖЕНЬ** Любви о’**SEV**’ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пір**нати — нырять, в Огнь как Воду: Вось, Огнь — **Глубь**, **Вода** как **во Да**, Бога, вход. С тем, «**топить**» — и Воды и Огня **глагол**: **топят** в воде, **топят** печь; **top** — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **планка** число, **порог** яви и **Тайны**, **Расплава** ее — **Трансцендентного**, Не, **EN** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Река**, что от Бога и в Бога течет, **Пища** наша и **Суть**; **пить** ее — **здравым** быть: **цельным** **Целым** сим; им испытание — **пРактика**, **активность**. Мир — **ДрЕВ**о (**tree** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: **ТьМа** и **Свет**, Богом сущие как **Клеем** их, меж **Двух** **Третьим**. Три ж — **целая** часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть **дробная** — очи отдельные: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть **целая** — **виденье**, очи **Христовы**, часть **дробная** — **смотренье**, очи **Пилат**а⁴, **слепца** (*табл.*):

Состав числа Пи

Субстанция, виденье: взор Иисуса	Акциденция, смотренье: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей⁵	Очи как многое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Тройкой**, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как **нецелым** в **Пи** — **крутлы** особо они: сколь миров с очьми их — **столь** и **разных** числ **п** как **Антропов различных**: **Антропа** суть — очи его (*esse* — **res**сірі (лат.)):

зриться — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **па**Раллельных, как к Богу **п**утей, **п** есть **А**, очей зрящих Начало-**К**онец (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Л**юд**ей** — муд**рой** **П**и**ф**ии знанье, *Антропность, она ж Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)⁶), как Суть:*

П → **А**

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть неперемное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всеу. Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности. Предположим, что Господь не только своим вопиющим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...

Флоренский П.А. Стол и утверждение Истины. Т. I. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явие Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззренях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отираем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрокосме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою Лемов **И|йон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ведать Пи — знать его как **Мир**, **Три без иного**⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи есть Мир в очах**, с ним согласных: в **Трех Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очью с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **Примитив**: **при** **Метэ**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ Парижа — **Пизда** (глаз из Да, Бога щель), Триум**ФАЛЛ**ьная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **во|и|ра**т к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Шан** от Бога возвратный и есть Мир, **Ра**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шан**; знак Рака — Луны знак, **ва**ушки его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень оной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **Ошго**.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мер**а Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Паты Пе**» — суть **об|пат**ка, покров его, ядра сего **с|сон|пат**а: **цифра**, араб. «пустышка», как ф**акт**ик числа.

⁵ Об очах сих смотри основной текст статьи.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У**г|тол**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **top**, ее, Дно (Высь — Глубь) — Бог, Мира Ось, **тол**ки этой Огонь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Ларис**: по духу — запретная страсть, семья **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», **Рем|арк**а роман, чей герой в знаньи женщины, **сча**ем данной (ведь он — Бог), про**шел** путь от **шан**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 6

К БОГУ ЧРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО

Сакральный смысл Служения

*В мире сем, где царь ложь, Истина — Наименьшее.
С тем-то и ищем ее мы, подобно игле в стоге сена.
Найти ее нам — скинув лишнее, стать как она.*

*Задача познания Себя, возглашенная
Дельфийским оракулом как главный
труд наш, есть труд очищения нас
от налета стороннего на тверди Сути*,
вершимый единственным способом:
безжалостным и добровольным
продавливанием души чрез Узкие Врата.*

**Иллюзии как пелены, скрывшей эту Реальность.*

*Пифия, восседающая на медном треножнике над дырой в Нижний мир
в храме Аполлона Пифийского в Дельфах.*

Согласно легенде, в Иерусалиме одни из ворот назывались Игольное ушко: верблюд в них мог пройти лишь со снятой поклажей и без наездника.

СлУЖЕНье есть к БОгу полет одИНОКий:
СТЕЗЯ, птица чья Человек, при ИНОм SOLO-WAY.
ЖИТЬ – слУЖИТЬ: ПЕТЬ идя, чтоб уСПЕТЬ
до уСПЕНЬЯ вЗОЙти в Дом-без-сна¹.

**ЧЕЛОВЕК
СОЛОВЕЙ**

Бог есть СЕРдце ВСЕЛЕНной как ЦЕЛь, коей ЦЕЛы мы;
Путь – Ум при Нем². В Лоно, ИНь (кит.), СТУпая сие,
человек – ВОИН. Высь, Цель есть ГлУБь; воин –
РОЮщий в НЕБО: ГЕРОЙ, ГЕНий КРЫЛ как
ЕРО'та SOL'ДАт. Сердце чтить – Сердцем
быть: слУЖа Богу – мы в Боге УЖЕ.

Одинокость – поход нагишом: сутью голой СВОей
без иНОГо – в РАЙ Божий. Так НАГ САМ-У-РАЙ. СМЕРТи
друг (ДВЕРь – она), трУДный путь ищет он – УЗкий
в днях: УЖЕ – значит ВЕРней погрУЖЕние, мУЖЕства
труд. Лоно, Тьма – Тяжесть, ГрУЗ: ПУЗо Пана (PUS
(инд.-евр.)), Мир, к ГосПОДУ ПУТь. УЗость – УЗЫ
д' USH'ú и УЗДА, ТЕСНОта как ЛЮБОвь, сущих
МУЗЫКА: Сá USA³, мощь МУЖИКА, Ума – Сердце.
СЛУЖЕНЬЕ – СУЖЕНИЕ: в ТОЧку как Суть, коя Бог,
вечный СУЖЕНый наш; стезя ДОЛЖная – ГОЛых
и ГОЛка с USH'кóм горних ВРАт как скрЕБком,
что сДИРАет с ЛЮДЕЙ ШЕЛуху (ибо ТЕРнии,
ТРУДНОсти – ТРУТ как наЖДАК):
с Я не-Я, – чтоб слились с Богом мы.

Ибо Я наше — Он.

¹ Сон есть обратимый отход души в Вечность к дыханью сей Сутью: мир дольний – уДУШье ДУШи. Вшедший в Рай, Небом ставший – не спит: сон он сам.

² Ум Сердца, Слуга – антипод себялюбца Ума Ума, Тупика как дыры от Пути.

³ ПРИЧинА (лат.).

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Skype: [martin196966](https://www.skype.com/name/martin196966)

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

